

ANALISIS PROGRAM PEMBELAJARAN CALISTUNG PADA KEBUTUHAN LITERASI ANAK DI RUMAH LITERASI RANGGI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN DELI SERDANG

Felisa Jauzarafa¹, Hairani Siregar²

^{1,2} Program Studi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received September 2025

Revised September 2025

Accepted September 2025

Available online September 2025

peeliisaa@gmail.com,

hairani@usu.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Anak-anak yang hidup dalam kondisi ekonomi kurang mampu sering kali menghadapi tantangan besar dalam menguasai kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung (Calistung). Salah satu faktor utama yang memengaruhi hal ini adalah terbatasnya akses terhadap pendidikan yang bermutu. Sekolah-sekolah di wilayah miskin umumnya mengalami kekurangan dalam hal fasilitas pendidikan, tenaga pengajar yang kompeten, serta ketersediaan bahan ajar yang memadai. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Literasi Ranggi, yang berlokasi di Jalan PWI Blok A No.59, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Informan utama dalam penelitian ini adalah dua anak peserta program pembelajaran calistung di Rumah Literasi Ranggi. Selain itu, informan tambahan mencakup orang tua dari anak-anak yang mengikuti program, sedangkan informan kunci terdiri atas pendiri Rumah Literasi Ranggi dan satu staf pengajar. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta studi lapangan, yang mencakup observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif oleh peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam sebelum menarik kesimpulan dari hasil penelitian. Temuan

dari penelitian ini menunjukkan bahwa program pembelajaran Calistung yang dilaksanakan di Rumah Literasi Ranggi memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan dasar anak, khususnya dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Ketiga kemampuan ini merupakan fondasi penting dalam proses belajar anak secara keseluruhan. Dampak positif ini dapat diukur berdasarkan indikator literasi dari National Institute for Literacy, yang meliputi kemampuan membaca, menulis, berbicara, berhitung, serta memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Program ini membawa perubahan nyata bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu secara ekonomi yang mengikuti pembelajaran di Rumah Literasi Ranggi.

Kata Kunci: Calistung (Baca, Menulis, Menghitung), Literasi, Rumah Literasi Ranggi, Analisis Program.

ABSTRACT

Children living in economically disadvantaged conditions often face significant challenges in mastering basic literacy and numeracy skills (reading, writing, and arithmetic—commonly referred to as “Calistung” in Indonesia). One of the main contributing factors to this issue is limited access to quality education. Schools in underprivileged areas typically lack adequate educational facilities, qualified teachers, and sufficient learning materials. This research was conducted at Rumah Literasi Ranggi, located at Jalan PWI Blok A No. 59, Sampali Village, Percut Sei Tuan Subdistrict, Deli Serdang Regency. The primary informants in this study were two children participating in the Calistung learning program at Rumah Literasi Ranggi. Additional informants included the parents of these children, while key informants consisted of the founder of Rumah Literasi Ranggi and one teaching staff member. Data collection was carried out through both literature review and field studies, which involved direct observation, in-depth interviews, and documentation. The data obtained were then analyzed qualitatively by the researcher to gain a comprehensive understanding before drawing conclusions from the findings. The results of the study indicate that the Calistung learning program implemented at Rumah Literasi Ranggi has had a positive impact on improving children’s basic skills in reading, writing, and arithmetic. These three competencies

*Corresponding author

E-mail addresses: peeliisaa@gmail.com

serve as an essential foundation for a child's overall learning process. The positive outcomes of the program can be assessed using literacy indicators from the National Institute for Literacy, which include the ability to read, write, speak, calculate, and solve everyday problems. This program has brought about meaningful change for children from economically disadvantaged families who participate in the learning activities at Rumah Literasi Ranggi.

Keywords: *Calistung (Reading, Writing, and Arithmetic), Literacy, Rumah Literasi Ranggi, Program Analysis.*

1. PENDAHULUAN

Kemampuan membaca, menulis, dan berhitung merupakan dasar untuk menumbuhkan kemampuan berpikir logis, sistematis, dan keterampilan merefleksikan pikiran dan ide siswa yang akan memberikan kemampuan siswa dalam menguasai bidang studi lainnya. (Nadya dkk., 2023) Menurut Jean Piaget dalam Widyastuti mengatakan bahwa pertumbuhan kognitif bergerak dari konkrit ke abstrak. Demikian pula dengan perkembangan membaca, menulis dan berhitung. Kemampuan kognitif anak usia dini merupakan perkembangan kemampuan pada hal yang menyangkut dengan berbagai pengetahuan yang melibatkan aktivitas berpikir, baik itu pengetahuan umum, tentang sains, perkembangan kemampuan konsep bentuk, warna, ukuran, pola, bilangan, lambang bilangan serta huruf (Hamidah dkk., 2018). Menurut penjelasan tersebut kemampuan membaca, menulis, serta berhitung atau disingkat "Calistung" adalah segala bentuk kemampuan yang merupakan bagian dari perkembangan kemampuan kognitif.

Calistung merupakan singkatan dari membaca, menulis dan berhitung materi dasar yang harus dimiliki anak sebagai kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan mengenal lingkungan sekitarnya (Nadya dkk., 2023). Pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung (Calistung) merupakan fondasi penting bagi perkembangan literasi anak usia dini. Berdasarkan Panduan Gerakan Literasi Nasional (Kemendikbud, 2016), literasi dasar mencakup enam aspek, yaitu literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi budaya dan kewarganegaraan, serta literasi finansial. Menurut Subakti, membaca adalah kunci untuk mempelajari ilmu pengetahuan, informasi, dan instruksi sehari-hari yang berdampak besar pada kehidupan.

Anak-anak yang hidup di garis kemiskinan sering menghadapi kendala serius dalam menguasai kemampuan Calistung (baca, tulis, dan hitung). Salah satu penyebab utamanya adalah terbatasnya akses ke pendidikan berkualitas, di mana sekolah-sekolah di lingkungan miskin sering kekurangan fasilitas, tenaga pengajar yang memadai, dan bahan ajar. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan orang tua membuat mereka tidak mampu memberikan bimbingan belajar di rumah, ditambah dengan keterbatasan ekonomi yang memaksa keluarga memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan tempat tinggal. (Toyyibah, 2021). Kondisi ini diperburuk oleh lingkungan rumah yang minim buku dan alat belajar, serta kewajiban anak untuk bekerja membantu ekonomi keluarga, sehingga waktu belajar mereka terabaikan. Faktor lain yang memperburuk keadaan adalah malnutrisi dan kesehatan buruk, yang mengganggu konsentrasi anak dalam belajar. Lingkungan sosial juga sering kali tidak mendukung, di mana pendidikan dianggap kurang penting dan anak-anak yang tertinggal dalam Calistung berisiko mengalami perundungan, membuat mereka semakin enggan bersekolah. Pada akhirnya, kesulitan menguasai Calistung akan menghambat anak untuk melanjutkan pendidikan, membatasi peluang kerja, dan meningkatkan risiko terjebak dalam lingkaran kemiskinan antar-generasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sekolah untuk memberikan pendidikan yang inklusif dan dukungan belajar bagi anak-anak miskin, agar mereka dapat memutus rantai kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan di masa depan. Pembelajaran Calistung mempersiapkan anak

menghadapi jenjang pendidikan lebih tinggi, sehingga mereka lebih siap mengikuti kurikulum dan proses belajar di sekolah dasar.

Berdasarkan pra-observasi yang telah dilakukan, penulis melihat masih banyak anak-anak yang kurang memahami Literasi Calistung di sekitar Rumah Literasi Rangggi. Kebutuhan pendidikan Calistung (baca, tulis, hitung) sangat penting bagi perkembangan anak-anak di daerah seperti Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Fokus utama pendidikan dasar ini membantu anak-anak membangun keterampilan kognitif awal yang krusial, seperti kemampuan membaca dan menulis untuk memahami informasi, serta keterampilan berhitung untuk dasar matematika. Literasi dasar ini mempermudah anak-anak dalam berpartisipasi di sekolah dan masyarakat, sekaligus mempersiapkan mereka untuk tahapan pendidikan yang lebih tinggi. Masih banyak anak-anak yang belum memahami Calistung sepenuhnya. Dengan adanya Rumah Literasi Rangggi ini dapat membantu anak-anak dalam memahami literasi dasar melalui program pembelajaran Calistung. Pembelajaran Calistung juga menjadi upaya untuk mendorong perubahan nasib bagi anak-anak di daerah tersebut. Orang tua sering kali berupaya agar anak-anak mereka memiliki kesempatan lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan orang tuanya, misalnya dengan memberi motivasi atau aspirasi melalui pendidikan formal sejak dini. Salah satu komunitas yang bergerak dibidang ini yaitu Rumah Literasi Rangggi. Rumah Literasi Rangggi merupakan komunitas literasi yang berlokasi di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, yang didirikan pada Mei 2021.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Analisis

Analisis adalah proses penyelidikan mendalam terhadap suatu peristiwa, karya, atau tindakan untuk memahami kondisi sebenarnya, termasuk sebab dan duduk perkaranya. Analisis juga mencakup penguraian suatu pokok ke dalam bagian-bagian tertentu, kemudian menelaah setiap bagian secara terpisah serta memahami keterkaitan antarbagian tersebut agar dapat memperoleh pemahaman yang jelas dan menyeluruh (Hanjoyo Bono Nimpuno ,2014,44). Analisis yang dimaksud dari penelitian ini adalah menganalisis program pembelajaran Calistung yang dilaksanakan oleh Rumah Literasi Rangggi kepada anak - anak yang ikut serta dalam kegiatan ini.

Calistung (Baca Tulis Hitung)

National Institute for Literacy mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam konteks pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Education Development Center (EDC) menambahkan bahwa literasi lebih dari sekadar kemampuan baca tulis; literasi mencakup kemampuan individu untuk memanfaatkan semua potensi dan keterampilan yang dimiliki dalam kehidupan mereka.

Kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung (Calistung) adalah fondasi bagi manusia untuk mengenal angka dan huruf. Montessori menjelaskan bahwa pembelajaran Calistung sebaiknya dimulai dengan menstimulasi aspek sensorik dan motorik anak. Stimulasi ini mencakup latihan bagi anak untuk mengamati dan mengeksplorasi benda-benda di sekitarnya. Ketika tangan dan jari-jari anak terbiasa dengan eksplorasi tersebut, mereka akan lebih mudah mengenali berbagai bentuk huruf di sekeliling mereka. Selain itu, latihan menulis dilakukan dengan menstimulasi kekuatan jari sebagai persiapan anak untuk menulis. Kelas Calistung merupakan metode untuk meningkatkan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung. Ketiga keterampilan ini sangat penting dan mendukung berbagai kemampuan lainnya. Membaca adalah aktivitas kompleks yang melibatkan ingatan, pemahaman, perbandingan, analisis, dan penerapan informasi dari teks. Menulis adalah kegiatan sadar di mana siswa mengekspresikan dan merefleksikan pikiran mereka dalam bentuk tertulis, yang juga berfungsi sebagai alat berpikir dan

memungkinkan siswa mendapatkan pengalaman kreatif dalam matematika. Berhitung mencakup kemampuan mengoperasikan bilangan dalam bentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian.

Para ahli menyatakan bahwa Calistung penting untuk memudahkan komunikasi melalui bahasa, tulisan, dan angka. Pembelajaran Calistung biasanya diajarkan di lembaga pendidikan formal seperti sekolah, meski bukan sebagai mata pelajaran khusus, tetapi sebagai keterampilan dasar yang diajarkan di semua jenjang pendidikan. Ada beberapa cara untuk memperkuat Calistung dalam pembelajaran, salah satunya dengan menambahkan indikator yang relevan dalam tema pembelajaran dan menyisipkan kegiatan Calistung dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Kemampuan Membaca dalam Kemampuan Calistung

Tom dan Harriet Sobol juga berpendapat bahwa ketika anak siap untuk belajar membaca di sekolah, hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri dan kegembiraan mereka. Membaca awal adalah program terstruktur yang dirancang khusus untuk anak prasekolah, berfokus pada pengenalan kata-kata dalam konteks yang akrab dan disampaikan melalui permainan dan aktivitas menyenangkan sebagai media pembelajaran. Membaca melibatkan beberapa kegiatan, seperti mengenali huruf dan kata, menghubungkan bunyi dengan artinya, serta memahami makna dari proses membaca.

Kegiatan membaca memberi akses kepada anak untuk memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Rivers dan Temperly menyatakan ada tujuh tujuan utama dalam membaca:

1. Mencari informasi atau mengetahui sesuatu,
2. Mendapatkan instruksi atau arahan untuk menyelesaikan tugas atau aktivitas sehari-hari,
3. Berkomunikasi dengan teman atau membaca surat bisnis,
4. Mengetahui waktu dan tempat kejadian atau layanan yang tersedia,
5. Mengikuti berita di surat kabar, majalah, atau laporan,
6. Mencari hiburan.

Kemampuan Menulis dalam Calistung

Menulis permulaan adalah keterampilan dasar yang diperkenalkan pada siswa kelas rendah (kelas 1 dan 2) sebagai pengenalan awal terhadap kegiatan menulis. Dasar dari menulis permulaan ini penting dalam mendukung perkembangan keterampilan menulis siswa di jenjang berikutnya, sehingga jika dasar ini kuat, keterampilan menulis siswa di tahap lebih lanjut akan lebih baik. Ada beberapa tahapan perkembangan menulis pada anak (Depdikbud 2007:4). Beberapa tahapan menulis itu digambarkan pada bagian berikut:

1. Tahap Mencoret atau Membuat Goresan (Scribe Stage)
2. Tahap Pengulangan secara Linear (Linear Repetitive Stage)
3. Tahap Menulis secara Random/Acak (Random Letter Stage)
4. Tahap Berlatih Huruf (Menyebutkan Huruf-huruf)
5. Tahap Menulis Tulisan Nama (Letter Name Writing or Phonetic Writing)
6. Tahap Menyalin Kata-kata yang Ada di Lingkungan
7. Tahap Menemukan Ejaan
8. Tahap Ejaan sesuai Ucapan

Kemampuan Berhitung dalam Kemampuan Calistung

Berhitung adalah keterampilan dasar manusia untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Keterampilan ini sangat penting dalam aktivitas sosial sehari-hari, misalnya untuk menghitung jumlah barang yang dibutuhkan. Menurut Jarvis, pengajaran matematika dasar bagi anak tidak cukup hanya dengan memperkenalkan objek

dan simbol; anak-anak kelas 1, yang umumnya berusia 7 hingga 8 tahun, masih berada di tahap operasional konkret, di mana mereka berpikir secara logis namun terbatas pada objek fisik. Mereka mungkin masih kesulitan dalam tugas-tugas yang memerlukan logika abstrak. Penjumlahan, misalnya, didefinisikan sebagai menentukan total dari dua atau lebih bilangan, yang biasanya dinyatakan dengan simbol "+".

Doman menyatakan bahwa penting bagi anak-anak usia dini, khususnya kelas rendah, untuk memahami konsep matematika karena pemahaman ini melibatkan logika yang merupakan bagian dari kecerdasan anak. Ini juga akan membantu mereka dalam memecahkan masalah sehari-hari. Selain itu, anak bisa merepresentasikan berbagai benda dengan gambar atau tulisan, seperti menggambar pensil dan menuliskan kata "pensil."

Ada empat indikator yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan berhitung anak usia dini, yaitu:

1. Mengenali lambang angka dari 1 hingga 10.
2. Menghubungkan lambang angka dengan jumlah objek.
3. Menghitung hasil penjumlahan dari 1 hingga 10.
4. Menghitung hasil pengurangan dari 1 hingga 10.

Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih berada dalam kandungan. Anak merupakan pewaris generasi bangsa dan sumber daya penting bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dengan menghormati hak-hak anak dan memastikan keselamatannya, kesejahteraan anak perlu ditingkatkan. Hal ini sangat penting agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mempersiapkan anak untuk masa depan yang lebih baik.

Konvensi Hak Anak yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Pasal 45 menetapkan empat hak dasar anak, yaitu:

1. Hak Kelangsungan Hidup (*survival right*), mencakup hak mendapatkan layanan kesehatan terbaik untuk mencegah penyakit dan memastikan kesehatannya.
2. Hak Berkembang (*developmental right*), berupa akses terhadap nutrisi, pendidikan, dan lingkungan sosial budaya yang memungkinkan anak berkembang secara optimal dan bermartabat.
3. Hak Perlindungan (*protection right*), hak untuk dilindungi dari diskriminasi atau kekerasan berdasarkan ras, ideologi, agama, politik, atau kondisi fisik.
4. Hak Berpartisipasi, hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupannya.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan pendapat Sugiyono (2017), pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang berpijak pada filosofi postpositivisme dan digunakan untuk memahami kondisi objek secara alami (bukan hasil rekayasa atau eksperimen). Dalam metode ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama, dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai cara yang saling melengkapi (*triangulasi*). Analisis data bersifat induktif dan kualitatif, serta hasil akhirnya lebih menekankan pada pemahaman makna dibandingkan dengan penyimpulan yang bersifat umum.

Lokasi Penelitian

lokasi penelitian ini dilakukan di Rumah Literasi Ranggi tepatnya berada di Jalan PWI Blok A No.59 Desa Sampai Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Alasan pemilihan lokasi tersebut sebagai fokus penelitian karena melihat kehadiran Rumah Literasi Ranggi ditengah-

tengah permasalahan sosial di daerah Percut Sei Tuan memunculkan analisis baru terhadap kebutuhan-kebutuhan anak salah satunya adalah program Calistung yang diberikan oleh Rumah Literasi Rangi terhadap kebutuhan literasi anak.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini terkait dengan Analisis Program Pembelajaran Calistung pada Rumah Literasi Rangi Terhadap Kebutuhan Literasi Anak yaitu sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi terkait masalah penelitian, melalui kajian dan telaah terhadap buku-buku ilmiah, surat kabar, karya tulis, serta referensi kepustakaan lainnya yang relevan dengan topik yang diteliti.

2. Studi lapangan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui penelitian dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk mencari fakta yang berkaitan dengan subjek penelitian, yakni:

a. Observasi, yaitu mengumpulkan data mengenai gejala tertentu yang dilakukan dengan mengamati, mendengar, dan mencatat kejadian yang menjadi sasaran peneliti. Pada saat pengumpulan data, peneliti turun ke lapangan untuk menganalisis program pembelajaran Calistung terhadap kebutuhan literasi anak yang bergabung di Rumah Literasi Rangi.

b. Wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan mengadakan dialog secara langsung dan mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini kepada pihak yang telah ditetapkan. Dalam melakukan wawancara peneliti melakukan tanya jawab atau wawancara antara peneliti dengan informan utama, informan kunci, dan informan tambahan yang bertujuan untuk mendapatkan berbagai informasi program Calistung Rumah Literasi Rangi terhadap kebutuhan literasi anak.

c. Dokumentasi, yaitu untuk mengumpulkan data-data berupa foto yang berhubungan dengan penelitian. Dokumentasi yang diperoleh pada penelitian ini, yaitu berupa foto dan rekaman wawancara dengan informan

selama proses wawancara dan observasi. Dokumentasi yang diperoleh merupakan foto yang peneliti kumpulkan dan kemudian peneliti kembangkan untuk meneliti lebih seksama. Peneliti menggunakan beberapa dokumentasi foto dan rekaman suara selama melaksanakan wawancara penelitian dengan orang-orang yang terkait, yaitu informan kunci, informan utama, dan informan tambahan pada program pembelajaran Calistung Rumah Literasi Rangi.

Analisa Data

1. Reduksi Data, adalah proses memilih elemen-elemen inti yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data berfungsi sebagai bentuk analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan, mengarahkan, menyisihkan informasi yang tidak relevan, dan mengorganisasikan data yang telah diringkas agar memberikan gambaran yang lebih jelas tentang hasil pengamatan serta memudahkan peneliti dalam mencari informasi saat dibutuhkan.

2. Penyajian Data, adalah penyusunan sekumpulan informasi yang memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Data diorganisasikan secara sistematis agar interaksi antarbagian dalam konteks yang utuh lebih mudah dipahami. Dengan menyajikan data, peneliti lebih mudah memahami situasi yang terjadi dan merencanakan langkah berikutnya berdasarkan pemahaman tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, pada tahap ini peneliti menyusun temuan-temuan baru dari hasil penelitian dan mengkaji data secara berulang. Data yang diperoleh di lapangan seringkali cukup banyak, sehingga perlu dicatat secara rinci dan teliti melalui proses reduksi data. Reduksi ini berarti merangkum, memilih elemen-elemen utama, memfokuskan pada hal-hal penting, serta mencari tema dan pola. Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data untuk

mengorganisasikan data dan membentuk pola hubungan yang mempermudah pemahaman, diikuti dengan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Kebutuhan Literasi Anak di Rumah Literasi Ranggi

Kemampuan literasi yang baik memungkinkan seseorang untuk mengakses dan memanfaatkan informasi dengan lebih baik, baik dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun dalam kehidupan sosial. Literasi juga berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang, karena dengan kemampuan membaca dan memahami informasi, individu dapat membuat keputusan yang lebih tepat, berpikir kritis, serta beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan zaman.

Anak yang bergabung dengan Rumah Literasi Ranggi ini berasal dari keluarga prasejahtera yang tidak terlalu mementingkan pendidikan. Kebutuhan literasi yang diberikan oleh sekolah dan keluarga belum maksimal kepada anak, sehingga adanya kebutuhan yang dipenuhi oleh Rumah Literasi Ranggi selaku yayasan literasi yang konsennya pada anak.

Pemahaman Membaca dalam Pemenuhan Kebutuhan Literasi Anak di Rumah Literasi Ranggi

Hasil penelitian melalui wawancara dan observasi menunjukkan bahwa Rumah Literasi Ranggi memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman membaca anak-anak. Program yang dijalankan bertujuan bukan hanya membantu anak mengenali huruf dan kata, tetapi juga memahami makna kalimat secara menyeluruh. Banyak anak mengalami kesulitan membaca, terutama saat menghadapi kalimat dengan tanda baca seperti koma, titik, tanda tanya, atau tanda seru, sehingga ritme membaca menjadi tidak tepat dan menghambat pemahaman bacaan.

Untuk mengatasi hal tersebut, Rumah Literasi Ranggi menerapkan metode pembelajaran interaktif dan menyenangkan seperti membaca bersama, permainan fonetik, serta latihan membaca dengan intonasi dan jeda sesuai tanda baca. Pendamping dan pengajar secara aktif membimbing anak memahami fungsi tanda baca melalui contoh langsung dan latihan terstruktur, sehingga mereka dapat membedakan penggunaan tanda baca dan memahami pengaruhnya terhadap makna kalimat. Dengan latihan berulang dan pendekatan yang sabar, anak-anak mulai terbiasa membaca dengan intonasi tepat dan memahami isi bacaan dengan lebih baik.

Berdasarkan wawancara dengan informan utama dan tambahan, banyak anak merasa terbantu dengan program ini dan menunjukkan peningkatan keterampilan membaca. Mereka menjadi lebih lancar membaca serta memahami pentingnya tanda baca dalam menentukan makna kalimat. Rumah Literasi Ranggi berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan literasi anak, membantu mereka mengatasi kesulitan membaca, dan menumbuhkan kebiasaan membaca yang lebih baik demi meningkatkan kualitas pendidikan mereka.

Pemahaman Menulis dalam Pemenuhan Kebutuhan Literasi Anak di Rumah Literasi Ranggi

Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan utama menunjukkan bahwa Rumah Literasi Ranggi berperan aktif dalam meningkatkan keterampilan menulis anak-anak. Upaya ini tidak hanya berfokus pada pengenalan huruf dan perangkaian kata, tetapi juga pada penyusunan kalimat yang efektif serta kemampuan mengekspresikan ide dengan jelas dan terstruktur. Melalui berbagai metode pembelajaran, anak-anak didorong untuk menulis secara aktif dalam bentuk cerita, puisi, maupun esai sederhana. Mereka diajak mengembangkan imajinasi, memperkaya kosakata, dan memahami struktur bahasa agar mampu menuangkan gagasan secara lebih sistematis.

Selain menyediakan bahan bacaan sebagai referensi, Rumah Literasi Ranggi memberikan bimbingan langsung dari tahap perencanaan hingga penyuntingan. Pendamping dan pengajar

memberikan umpan balik yang membangun, membantu anak menyusun teks yang kohesif, serta meningkatkan rasa percaya diri mereka dalam menulis. Dengan adanya program ini, anak-anak diharapkan tidak hanya terampil membaca, tetapi juga mampu menulis dengan baik sebagai sarana komunikasi yang efektif. Rumah Literasi Ranggi berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung perkembangan keterampilan menulis mereka.

Pemahaman Menghitung dalam Pemenuhan Kebutuhan Literasi Anak di Rumah Literasi Ranggi

Hasil penelitian melalui wawancara dengan informan utama dan tambahan menunjukkan bahwa Rumah Literasi Ranggi memiliki peran penting dalam meningkatkan literasi numerasi anak-anak. Program yang dijalankan tidak hanya mengenalkan angka dan operasi hitung dasar, tetapi juga membantu anak memahami konsep matematika secara lebih luas dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Banyak anak mengalami kesulitan dalam operasi hitung seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, sehingga menghambat proses belajar mereka di sekolah.

Untuk mengatasi hal tersebut, Rumah Literasi Ranggi menerapkan metode pembelajaran interaktif dan menyenangkan, seperti penggunaan alat peraga, permainan edukatif, dan latihan soal yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman anak. Pendamping dan pengajar memberikan bimbingan personal dengan pendekatan yang sabar dan variatif, sehingga anak lebih mudah memahami konsep, merasa terbantu, dan semakin percaya diri menghadapi pelajaran matematika.

Melalui program ini, banyak anak menunjukkan peningkatan keterampilan berhitung, mampu menyelesaikan soal dengan lebih baik, dan mulai menyukai matematika sebagai proses belajar yang menyenangkan. Rumah Literasi Ranggi berkomitmen menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, membantu anak mengatasi kesulitan belajar, dan menumbuhkan literasi numerasi untuk mempersiapkan generasi yang lebih siap menghadapi tantangan akademik maupun kehidupan sehari-hari.

Memecahkan Masalah dalam Memenuhi Kebutuhan Literasi Anak di Rumah Literasi Ranggi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap anak menghadapi tantangan belajar yang berbeda, seperti kesulitan berhitung, membaca, menulis, atau kurang percaya diri, yang dapat memengaruhi prestasi akademik serta perkembangan sosial dan emosional mereka. Berdasarkan wawancara dengan informan utama dan tambahan, ditemukan bahwa Rumah Literasi Ranggi memiliki peran penting dalam membantu anak-anak mengatasi hambatan tersebut. Rumah Literasi Ranggi menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung, serta memberikan bimbingan dalam keterampilan membaca, menulis, dan berhitung.

Selain itu, program yang dijalankan juga dirancang untuk meningkatkan kepercayaan diri dan keterampilan komunikasi anak, sehingga mereka lebih berani berinteraksi dan berpartisipasi dalam proses belajar. Metode pembelajaran yang interaktif dan pendampingan personal dari pendidik serta relawan membuat anak-anak lebih mudah memahami materi, menikmati proses belajar, dan termotivasi untuk terus berkembang. Kehadiran Rumah Literasi Ranggi membuktikan bahwa dukungan yang tepat mampu membantu anak memenuhi kebutuhan literasi, mengatasi kesulitan belajar, serta mempersiapkan mereka menjadi individu yang lebih mandiri dan percaya diri menghadapi masa depan.

Peneliti membandingkan hasil penelitian dengan beberapa studi relevan mengenai program Calistung. Penelitian Latifah (2022) berfokus pada penerapan calistung di sekolah dasar formal dengan kurikulum terstruktur, guru profesional, dan fasilitas memadai. Pendekatan yang digunakan bersifat sistematis dan terintegrasi dalam proses pembelajaran kelas, sehingga keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan guru dan sarana sekolah. Berbeda dengan itu,

penelitian ini mengkaji pelaksanaan calistung di komunitas nonformal, yaitu Rumah Literasi Ranggi, yang berada di daerah marginal dengan keterbatasan fasilitas dan dukungan keluarga. Fokus penelitian lebih pada aspek sosial-ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, meskipun sama-sama menegaskan pentingnya calistung sebagai fondasi literasi dasar. Penelitian Salsabilla Adelia (2022) menyoroti pembelajaran calistung di PAUD dengan fokus pada peran guru, metode pembelajaran, dan lingkungan belajar yang kondusif. Persamaan dengan penelitian ini adalah perhatian pada anak usia dini, namun penelitian ini dilakukan di komunitas nonformal yang lebih fleksibel dan inklusif, menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti hambatan sosial-ekonomi dan keterlibatan orang tua, aspek yang jarang dibahas dalam penelitian formal seperti Salsabilla. Penelitian Nurul Nadya (2023) mengkaji strategi belajar sambil bermain yang terbukti meningkatkan motivasi dan konsentrasi anak. Kesamaan dengan penelitian ini adalah penekanan pada metode pembelajaran yang interaktif, namun penelitian ini lebih menonjolkan aspek pemberdayaan komunitas dan kolaborasi sosial untuk mengatasi keterbatasan sumber daya dan dukungan orang tua di lingkungan marginal. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang adaptasi pembelajaran calistung di konteks nonformal sekaligus menegaskan peran pemberdayaan masyarakat dalam mendukung literasi anak.

Keterkaitan dengan Ilmu Kesejahteraan Sosial

Hasil penelitian di Rumah Literasi Ranggi menunjukkan bahwa program pembelajaran Calistung (membaca, menulis, berhitung) memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan literasi dasar anak-anak dari keluarga prasejahtera di Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Program ini membantu anak menguasai keterampilan dasar sebagai fondasi pembelajaran sekaligus berkontribusi pada pemenuhan hak anak untuk tumbuh, berkembang, dan memperoleh pendidikan layak sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Dalam konteks kesejahteraan sosial, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mencapai taraf hidup yang layak, sehingga keberadaan program ini menjadi bentuk intervensi sosial berbasis komunitas yang menjangkau anak-anak yang terpinggirkan dari pendidikan formal akibat keterbatasan ekonomi, rendahnya pendidikan orang tua, dan minimnya fasilitas belajar di lingkungan mereka.

Keberhasilan program Calistung menunjukkan bahwa pendekatan pendidikan nonformal berbasis kebutuhan lokal mampu menjawab persoalan akses dan kualitas pendidikan di wilayah marginal. Literasi dasar yang ditanamkan melalui program ini terbukti meningkatkan kemampuan kognitif sekaligus aspek psikososial anak, seperti kepercayaan diri, kemampuan bersosialisasi, dan kesiapan mengikuti pendidikan formal. Dampak ini memberi kontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial, karena anak-anak yang memiliki kemampuan literasi dasar lebih siap melanjutkan pendidikan, memperoleh pekerjaan layak, dan memutus rantai kemiskinan lintas generasi.

Keberadaan Rumah Literasi Ranggi juga menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mendorong pembangunan kesejahteraan. Komunitas ini berfungsi sebagai agen perubahan sosial yang memberikan layanan edukasi secara sukarela sekaligus mempromosikan nilai inklusivitas, kepedulian, dan solidaritas. Dengan demikian, program Calistung tidak hanya meningkatkan keterampilan akademik, tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial yang menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial di tingkat komunitas. Keberhasilan ini dapat dijadikan model intervensi sosial yang layak direplikasi di wilayah lain untuk mendukung pemerataan akses pendidikan dan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program pembelajaran Calistung (membaca, menulis, dan berhitung) yang diselenggarakan oleh Rumah Literasi Ranggi mampu memenuhi kebutuhan literasi anak dengan baik. Program ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan keterampilan dasar anak dalam membaca, menulis, serta berhitung, yang merupakan fondasi penting dalam proses belajar mereka. Metode pembelajaran yang diterapkan, seperti pendekatan yang interaktif dan suasana belajar yang menyenangkan, turut berkontribusi dalam meningkatkan minat serta motivasi anak untuk belajar. Dengan adanya dukungan yang konsisten dari pihak Rumah Literasi Ranggi, anak-anak yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam literasi menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari segi kemampuan akademik maupun kepercayaan diri dalam menghadapi tantangan belajar. Hal ini menegaskan bahwa keberadaan program pembelajaran Calistung di Rumah Literasi Ranggi memiliki peran penting dalam membantu anak-anak memenuhi kebutuhan literasi mereka secara optimal.

Saran

1. Orang tua harus lebih peka terhadap kebutuhan dasar anak, termasuk literasi, agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dengan memberikan perhatian pada pendidikan sejak dini, orang tua membantu membangun fondasi akademik dan sosial anak. Kepedulian ini juga mencegah anak bekerja di bawah umur, yang dapat menghambat hak serta perkembangan mereka. Pemenuhan hak-hak anak terhadap pendidikan dan pengajaran yang layak menjadi tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, kesadaran dan keterlibatan aktif orang tua dalam mendukung literasi anak sangat penting untuk masa depan mereka.
2. Rumah Literasi Ranggi diharapkan segera mendapatkan relawan agar pelaksanaan program-program di Rumah Literasi Ranggi dapat berjalan dengan maksimal. Hal ini sejalan dengan banyaknya program yang disediakan Rumah Literasi Ranggi namun dikarenakan tidak adanya relawan atau sumber daya manusia yang ada, sehingga beberapa program menjadi terhambat.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Adelia,S (2022). Pembelajaran Calistung Pada Anak Usia Dini di Kelompok Bermain Nirmala Bandar Lampung
- Dasar, K., Di, A., Kelurahan, R. P., Kota, A., Panjaitan, M., & Enjelina, J. (t.t.).
- Fadli, M. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Jurnal Humanika*. Universitas Muhammadiyah Malang. 01(02), 230-244.
- Gerakan. (t.t.). Serta Implementasinya di Sekolah Dasar.
- Jurnal Basicedu*, 6(3), 5021-5029. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.3003>
- Latifah, L., & Rahmawati, F. P. (2022). Penerapan Program CALISTUNG untuk Meningkatkan Literasi Numerasi Siswa Kelas Rendah di Sekolah Dasar.
- Metode Pembelajaran Calistung dalam Meningkatkan Pengetahuan Anak Usia Dini di Masa Pandemi Covid-19. (t.t.).
- Nimpuno, Hanjoyo Bono, dkk. 2014. *Kamus Bahasa Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: Pandom Media Nusantara

- Nurul Nadya, N., & Harfiani, R. (2023). Upaya Meningkatkan Kemampuan Calistung pada Anak Usia 5-8 Tahun dengan Menggunakan Strategi Belajar Seraya Bermain. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 853- 864. <https://doi.org/10.37985/murhum.v4i2.346>
- Peran Yayasan Fajar Sejahtera Indonesia (YAFSI) dalam Memenuhi. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/95918>
- Rahman, A., Sabhayati, A. M., Andi, F., & Yuyun, K. (2022). Pengertian Pendidikan, Ilmu Pendidikan Dan Unsur-Unsur Pendidikan. *Unismuh*.
- Rijal Fadli, M. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. 21(1), 33- <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Rohadatul, lu, Arum Sari, B., & Kemala Shalsa, I. (t.t.). Pengaruh Kegiatan Calistung terhadap Kemampuan Kognitif Anak Usia Dini Kelompok B.
- Soray, E. L. (2023). Kemampuan Calistung Berdasarkan Karakter Kepribadian Peserta Didik Kelas 1 di MI MA'ARIF Polorejo Kabupaten Ponorogo. 1-89.
- Sugiyono, S. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND*. Alfabeta, Bandung
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Toyyibah, R. (2021, Desember 17). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Penduduk di Indonesia. Retrieved from Kumparan.com: <https://kumparan.com/rizqoh-thoyyibah/pengaruh-tingkat-pendidikan-terhadap-kemiskinan-penduduk-di-indonesia-1x7SOQVtXcQ>
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses pada 04 Desember 2024 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no35-tahun-2014> iv
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Sekretariat Negara. Diakses pada 03 Desember 2024 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no35-tahun-2014> Republik Indonesia.